

ОЦЕНКА СВЯЗИ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ СУБКЛИНИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК И НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ

Жалилов Ш.Х.²

Юсупов М.М.²

Собиров У.Х.^{1,2}

Ташкентский педиатрический медицинский институт¹

Республиканский специализированный научно-практический центр нефрологии и трансплантации почки²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11192228>

Актуальность. Актуальность проблемы метаболического синдрома определяется как его высокой распространенностью, так и многообразием клинических проявлений, негативным влиянием на сердечно-сосудистую систему и функцию почек. Зачастую именно поражение почек определяет прогноз больных с метаболическим синдромом. Известно, что комбинация хронической болезни почек и метаболического синдрома является фактором высокого сердечно-сосудистого риска, в том числе и фатальных сердечно-сосудистых событий. При этом метаболический синдром является одним из состояний, при которых может наблюдаться «бессимптомный» вариант хронической болезни почек.

Таким образом, проблема маркеров раннего поражения почек в рамках ведения больных МС приобретает особое значение. Немалую роль в прогрессировании гломерулярных поражений почек играет нарушение функции эндотелия. Так одним из факторов прогрессирования хронической болезни почек является нарушение зависимой от эндотелия вазодилатации. Выраженная дисфункция эндотелия является независимым предиктором сердечно-сосудистых осложнений и смертности от них.

Цель исследования: определение субклинических маркеров поражения почек у больных с метаболическим синдромом (МС) и оценка связи между показателями субклинического поражения почек и нарушением функции эндотелия.

Материалы и методы. В исследование были включены 82 пациентов с МС, 42 (51,2%) мужчин и 40 (48,8%) женщин, в возрасте 54,0 [51,0; 56,0] лет. В качестве контрольной группы вошли 35 практически здоровых лиц, 16 (45,8%) мужчин и 19 (54,2%) женщин, 52,5 [47,0; 54,0] лет. Всем пациентам проводилось клинико-лабораторное обследование, расчет скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле СКД- EPI, УЗДС сонных артерий, определение индекса инсулино-резистентности (ИР) (НОМА-IR), а также определение содержания эндотелина-1 (ЭТ-1) в сыворотке крови и экскреции альбумина в разовой порции мочи ИФА методом.

Результаты и обсуждение. При расчете СКФ у 14 (17,1%) была выявлена гиперфльтрация, оптимальная фильтрация – у 32 (39,0%), незначительно сниженная – у 36 (43,9%). В то же время, у больных МС было выявлено статистически достоверное превышение выделение альбумина с мочой в разовой порции по сравнению с контрольной группой (25,6 [15,6; 30,9] мкг/мл и 9,3 [6,4; 13,4] мкг/мл, соответственно; $p < 0,001$). На основании повышения уровня (ЭТ-1) у больных основной группы, по сравнению с контрольной (5,9 [3,6; 10,1] фмоль/мл и 3,4 [2,4; 4,0] фмоль/мл, соответственно; $p = 0,03$) может свидетельствовать о развитии у больных основной группы эндотелиальной дисфункции. При проведении корреляционного анализа

выявлена прямая корреляция уровня МЭА и ЭТ-1 ($R=0,45$; $p=0,005$). Так же выявлена прямая корреляция уровня МЭА с IR-HOMA ($R=0,67$; $p<0,007$), толщиной межжелудочковой перегородки ($R=0,70$; $p<0,001$), с ТКМ ($R=0,49$; $p<0,008$) и систолическим артериальным давлением ($R=0,47$; $p=0,026$). Подобные зависимости отмечены и для уровня ЭТ-1: IR-HOMA2 ($R=0,77$; $35p<0,001$), с толщиной межжелудочковой перегородки ($R=0,75$; $p=0,001$), с ТКМ ($R=0,44$; $p<0,034$) и систолическим артериальным давлением ($R=0,47$; $p=0,036$).

Выводы

1. У больных с метаболическим синдромом, помимо известных проявлений, могут быть и нарушения функционального состояния почек и эндотелия, на ранних стадиях проявляющиеся изменением скорости клубочковой фильтрации, повышением уровня мочевого экскреции альбумина и увеличением концентрации эндотелина-1 в крови.
2. Прямая корреляция уровня экскреции альбумина с мочой и уровня эндотелина-1, а также совпадение корреляционных взаимоотношений этих показателей с рядом клинико-лабораторных показателей метаболического синдрома позволяют считать повышение уровня экскреции альбумина с мочой одним из маркеров эндотелиальной дисфункции.

References:

1. Строев Ю. И., Цой М. В., Чурилов Л. П., Шишкин А. Н. Классические и современные представления о метаболическом синдроме. Ч. 1. Критерии, эпидемиология, этиология // Вестн. С.-Петербург. ун-та. Сер. 11. 2007. Вып. 1. С. 13–16.
2. Gutierrez E., Flamneer A. J. et al. Endothelial dysfunction over the course of coronary artery disease // Eur. Heart J. 2013.
3. Simmons R. K., Alberti K. G. M. M., Gale E. A. M. et al. The metabolic syndrome: useful concept or clinical tool / Report of a WHO Expert Consultation // Diabetologia. 2010. Vol. 53. P. 600–605.
4. Dunstan D. W., Zimmet P. Z., Welborn T. A. et al. The rising prevalence of diabetes and impaired glucose tolerance: The Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle Study // Diabetes Care. 2002. Vol. 25. P. 829–834.
5. Шишкин А. Н., Строев Ю. И., Чурилов Л. П. и др. Классические и современные представления о метаболическом синдроме. Лечение и профилактика // Вестн. С.-Петербург. ун-та. Сер. 11. Медицина. 2009. Вып. 3. С. 24–30.
6. Reaven G. M. Role of insulin resistance in human disease // Diabetes. 1988. Vol. 37. P. 1595–1607.
7. Зайчик А. Ш., Чурилов Л. П., Строев Ю. И. Понятие о метаболическом синдроме // Патология. Т. II. Патохимия. Патология эндокринной системы и метаболизма. 3-е изд. СПб., 2007.